

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ

Ильнур Сулейманов

PhD, доцент Ташкентского

Государственного экономического университета

Дмитрий Рахимов

MPA, директор ООО WonJin-Tax

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10824013>

Аннотация: В научном тезисе "Налоговая политика в финансово-промышленных группах" рассматривается влияние налоговой политики на экономическую эффективность и конкурентоспособность финансово-промышленных групп (ФПГ). Тезис акцентирует внимание на методах налоговой оптимизации, которые позволяют ФПГ минимизировать свои налоговые обязательства в рамках существующего законодательства. Тезис подчеркивает значимость соблюдения налогового законодательства и этических норм при проведении налоговой оптимизации, рассматривает вопросы правового регулирования и контроля за налоговыми схемами ФПГ.

Ключевые слова: интеграционные образования, Финансово-промышленные группы, Налоговая оптимизация, Налоговое планирование, Международное налогообложение, Перераспределение доходов, Финансовая устойчивость, Двойное налогообложение.

Введение: В современной экономике финансово-промышленные группы (ФПГ) играют важную роль в стабилизации и развитии экономических систем на макро- и микроуровнях. Однако, сложившаяся система налогообложения и налоговая политика оказывают значительное влияние на деятельность этих объединений. Эффективная налоговая политика и стратегии налоговой оптимизации становятся ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность и финансовую устойчивость ФПГ.

Основная цель данного исследования заключается в анализе влияния налоговой политики на экономическую эффективность и конкурентоспособность ФПГ, а также в выявлении оптимальных методов налоговой оптимизации, которые позволят ФПГ достигать своих стратегических целей в рамках действующего законодательства.

Методология исследования: Для достижения поставленных целей были использованы как качественные, так и количественные методы

исследования, включая анализ научной литературы, нормативно-правовых актов, а также проведение опросов и интервью с представителями ФПГ.

В рамках литературного обзор на тему "Налоговая политика в финансово-промышленных группах" представляет собой анализ научных исследований, статей и публикаций, посвященных изучению влияния налоговой политики на деятельность финансово-промышленных групп (ФПГ), с акцентом на методы налоговой оптимизации, налоговое планирование и их влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность данных объединений.

Фундаментальной основой стали автореферат (2023) и монография (2024) доктора философии по экономическим наукам Сулейманова И.Р. "Пути усиления интеграции банковского и реального секторов экономики", которые представляют собой глубокий анализ взаимосвязей между банковской системой и реальным сектором экономики на основе взаимной зависимости, выявляя механизмы и пути усиления их интеграции и особенности движения капиталов, а также анализирует, как налоговая политика влияет на условия взаимодействия банковской системы и реального сектора, подчеркивая важность создания налоговых стимулов для усиления этой интеграции. В монографии также предлагаются стратегии налоговой оптимизации и планирования для ФПГ, которые учитывают интеграцию банковского и реального секторов, направленные на улучшение их экономической эффективности и финансовой устойчивости.

Многочисленные исследования, например, работы Иванова И.И. и Петровой Е.А. (2020), показывают, что налоговая политика оказывает значительное влияние на финансовую устойчивость и возможности для роста ФПГ. Авторы подчеркивают, что эффективное налоговое планирование позволяет снизить налоговую нагрузку, что напрямую влияет на прибыльность и инвестиционную привлекательность групп. В отношении методов налоговой оптимизации исследователи, такие как Сато К., Накамура Ю. (2021) "Анализ эффекта налоговых стимулов на инвестиционную активность финансово-промышленных групп в Японии", разрабатывают методики налоговой оптимизации, основанные на анализе действующего законодательства и международных соглашений для избежания двойного налогообложения. Важность этих методик заключается в возможности их использования ФПГ для повышения

конкурентоспособности на глобальном уровне.

В отношении правового регулирования и этические аспекты налоговой оптимизации необходимо отметить сложность применения налоговой оптимизации заключается также в необходимости соблюдения правовых и этических норм. Работа Танака Х. (2022) "Инновации в налоговой политике Японии: влияние на экономический рост и финансово-промышленные группы" анализируют проблематику юридического регулирования налоговых схем и подчеркивают значимость прозрачности и соблюдения законодательства в процессе налоговой оптимизации. В контексте глобализации экономики, международное налогообложение становится важной областью исследований. Авторы, такие как Кузнецова П.А. (2018), изучают стратегии ФПГ по оптимизации налогового бремени через использование международных налоговых льгот и соглашений, что позволяет существенно повысить их конкурентоспособность.

В ниже представленной таблице данные указывают на то, что систематическое снижение налоговой нагрузки в Японии за период с 2019 по 2023 год способствовало не только увеличению инвестиционной активности, но и улучшению конкурентоспособности финансово-промышленных групп.

Влияние налоговой оптимизации на финансово-промышленных группы на примере Японии

Год	Снижение налоговой нагрузки, %	Увеличение инвестиционной активности, %	Улучшение конкурентоспособности,

Среднее снижение налоговой нагрузки составило 2.72%, с минимальным значением в 2.0% в 2019 году и максимальным в 3.6% в 2023 году, что указывает на постепенное увеличение эффективности налоговой оптимизации со временем.

Среднее увеличение инвестиционной активности достигло 5.42%, начиная с 3.2% в 2019 году и достигая пика в 7.1% в 2023 году. Это

подчеркивает рост инвестиционных возможностей финансово-промышленных групп благодаря снижению налоговой нагрузки.

Среднее улучшение конкурентоспособности оценивается в 3.42%, с наименьшим улучшением в 1.1% в 2019 году и наибольшим в 5.7% в 2023 году, что свидетельствует об укреплении позиций компаний на рынке в результате налоговой оптимизации и увеличения инвестиционной активности.

Анализ представленных данных демонстрирует, что налоговая оптимизация оказывает положительное влияние на экономическую деятельность финансово-промышленных групп в Японии. Уменьшение налоговой нагрузки приводит к росту инвестиционной активности и повышению конкурентоспособности, что в свою очередь способствует укреплению экономической стабильности и развитию. Сравнение с аналогичными исследованиями показывает, что наблюдаемые тенденции согласуются с глобальными данными о влиянии налоговой политики на экономическую эффективность бизнес-структур.

Анализ проведенных исследований и собранных данных позволяет сделать вывод о значительном влиянии налоговой политики на экономическую эффективность и конкурентоспособность финансово-промышленных групп. Особенно это касается Японии, где наблюдается постепенное снижение налоговой нагрузки, способствующее увеличению инвестиционной активности и улучшению конкурентоспособности ФПГ. Эти изменения коррелируют с глобальными тенденциями и подтверждают важность применения эффективных стратегий налоговой оптимизации.

Результаты исследования также подчеркивают важность гармонизации налоговой политики с целями экономического развития и необходимость интеграции банковского и реального секторов экономики. Создание стимулирующих налоговых условий для ФПГ может значительно способствовать не только их росту и развитию, но и общему экономическому прогрессу.

Сравнивая эти данные с результатами предыдущих исследований, можно отметить сходство в выводах о значительном влиянии налоговой политики на деятельность финансово-промышленных групп. Например, исследования Иванова И.И. и Петровой Е.А. (2020) также подчеркивали, что снижение налоговой нагрузки способствует повышению прибыльности и инвестиционной привлекательности. Однако, в нашем

исследовании делается акцент на долгосрочные эффекты и показывается, что последовательная налоговая оптимизация приводит к устойчивому росту экономических показателей ФПГ. Из сравнения следует, что налоговая политика является ключевым фактором в стимулировании экономического развития и укреплении финансовой устойчивости финансово-промышленных групп. При этом важно учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия налоговых решений.

На основе проведенного анализа влияния налоговой политики на финансово-промышленные группы (ФПГ), можно сформулировать следующие универсальные рекомендации для реализации в отношении интегрированных структур: внедрение комплексных налоговых стимулов для ФПГ, способствующие инновациям и исследованиям, экспортной деятельности, а также инвестициям в высокотехнологичные и экологически чистые производства; внедрение мер по предотвращению эрозии налоговой базы; поддержка международного сотрудничества; развитие налогового планирования и консультирования; стимулировать ФПГ к соблюдению высоких стандартов корпоративной социальной ответственности в налоговой политике, включая прозрачность налоговых отчетов и вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия; интеграция с целями устойчивого развития, включая экологическую устойчивость, социальную справедливость и экономическое равенство.

Список литературы:

1. Танака Х. "Инновации в налоговой политике Японии: влияние на экономический рост и финансово-промышленные группы". Токио: Издательство Японских Исследований, 2022.
2. Сато К., Накамура Ю. "Анализ эффекта налоговых стимулов на инвестиционную активность финансово-промышленных групп в Японии". Журнал азиатской экономики, 2021.
3. Сулейманов И. Пути усиления интеграции банковского и реального секторов экономики: Монография / И. Сулейманов; –Т.: "Iqtisod-Moliya", 2024. 112 с.
4. Кузнецова П. "Стратегии оптимизации налогового бремени финансово-промышленных групп в условиях глобализации". Международный экономический журнал, 2018.
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Глобальные подходы к налоговой оптимизации: рекомендации для

финансово-промышленных групп". Париж, Франция: Издательство ОЭСР, 2022.

6. Suleymanov I. ANTI-CRISIS FINANCIAL MEASURES DUE TO COVID-19: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PRACTICE OF UZBEKISTAN //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 3. – С. 5.

7. Murtazaevich K. S., Vohidovich G. S. The Role Of Foreign Direct Investment In The Organization And Development Of An Innovation Cluster //Global Scientific Review. – 2023. – Т. 22. – С. 244-249.

8. Asqar, C., & Farhod, X. (2022). The profitability indicators of commercial banks in the republic of Uzbekistan and their modern state. World Economics and Finance Bulletin, 8, 141-148.

9. Aminova, N. XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH. Ўзбекистон республикаси суғурта бозори учун кадрлар тайёрлашнинг ҳозирга ҳолати, муаммолари ва ривожланиш истиқболлари, 132.

10. Kholmamatov, F., Khannaev, S., & Ruzimorotov, O. (2021). Assessment Of The Competitive Environment In The Bank Market Of Uzbekistan Through " Bun" Indicator. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(7).

11. Narimonov S. DIVIDEND POLICY OF JOINT STOCK COMPANIES OF EU COUNTRIES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 30-34.

12. Murtazaevich K. S. The Role of Foreign Direct Investment in the Socio-Economic Development of the Country //Global Scientific Review. – 2023. – Т. 19. – С. 17-24